

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
"ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"**

**ПОЛОЖЕННЯ
ЗІ СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ
З ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ**

2017

УДК 631.115.8: 631.173

*Рекомендовано до друку вченою радою
Національного наукового центру
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
29 грудня 2017 року (протокол № 27)*

Авторський колектив:

Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Котенко С.С., Кудринський Р.Б.

Положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу / за ред. М.О. Василенка, Д.О. Буслаєва, С.С. Котенка, Р.Б. Кудринського. – Глевах: Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», 2017. – 22 с.

До положення увійшли результати наукових досліджень за завданням 04.04.00.07П «Розробити науково-методичне забезпечення регіональних проєктів розвитку формувань з технічного та технологічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації» (№ДР 0116U002104)

Положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу регламентує порядок формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яким надається право самостійних юридичних суб'єктів, що здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

Положення може бути корисне сільськогосподарським виробникам різних форм власності і господарювання.

ЗМІСТ

1	Загальні положення.....	4
2	Терміни і визначення.....	4
3	Формування ініціативної групи щодо створення СОК.....	6
4	Розроблення концепції СОК.....	7
5	Членство в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі.....	8
6	Органи управління СОК.....	9
7	Статут СОК.....	13
8	Правила внутрішньогосподарської діяльності.....	14
9	Засади спільного використання техніки та обладнання.....	15
10	Джерела доходів в СОК.....	17
	Додаток 1. Зразок протоколу про наміри створення СОК.....	19
	Додаток 2. Зразок Протоколу Установчих зборів СОК.....	20

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це положення призначено для вітчизняних сільськогосподарських виробників щодо поширення кооперативної ідеї і підвищення рівня навичок та знань кооперативної організації. Призначено для сільськогосподарських виробників незалежно від форм власності і господарювання.

1.2 Мета цього положення полягає в тому, щоб ознайомити сільгоспвиробників з основними принципами діяльності і організації створення регіональних проектів розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) з технологічного та технічного сервісу.

1.3 Дане «Положення» регламентує порядок формування і функціонування СОК, яким надається право самостійних юридичних суб'єктів, що здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

1.4 Цей документ може бути використаний інженерними службами при реформуванні технічної бази районів та господарств, співробітниками консалтингових та дорадчих служб, при підготовці пропозицій по розбудові та вдосконаленню районного сервісного комплексу, і, зокрема, кооперативів з технічного та технологічного сервісу. Положення допоможе розібратися у суті кооперативного руху, його перевагах, дозволить керувати створенням і функціонуванням СОК з технологічного та технічного сервісу.

2 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1 Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.1997 № 469/97-ВР дає визначення наступних термінів:

сільськогосподарська кооперація – система сільськогосподарських кооперативів, їх об'єднань, утворених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів;

сільськогосподарський кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об'єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – багатофункціональний господарський кооператив, що утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб – виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів;

участь у господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – збут через такий кооператив сировини, продукції її переробки, закупівля засобів виробництва, користування технологічними послугами кооперативу в обсязі та порядку, передбачених його статутом та/або правилами внутрішньогосподарської діяльності;

правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу – нормативний документ, що встановлює вимоги до провадження господарської та іншої діяльності кооперативу відповідно до законодавства та статуту кооперативу;

засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції – юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу;

асоційований член кооперативу – фізична чи юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі.

2.2 Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» від 05 жовтня 2006 № 229-V дає визначення наступних термінів:

технічний сервіс – забезпечення агропромислового комплексу технічними засобами і підтримання їх у технічно справному стані протягом усього періоду експлуатації, вивчення попиту, реклама, технічна і торгово-економічна інформація, доставка, передпродажна підготовка, гарантійне обслуговування нових та відремонтованих технічних засобів, забезпечення запасними частинами, навчання експлуатаційно-ремонтного персоналу;

технологічний сервіс – діяльність, спрямована на виконання за замовленням, технологічних процесів і операцій з вирощування, збирання, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, агрохімічних, меліоративних, транспортних та інших робіт, прокату і оренди технічних засобів.

2.3 Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 №1087-IV дає визначення наступних термінів:

вступний внесок – грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації;

пай – майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом пе-

редачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки;

додатковий пай – добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу;

пайовий фонд – фонд, що формується з пайових внесків членів кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу, розмір якого може змінюватися;

резервний фонд – фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу та інших не заборонених законодавством надходжень, використовується для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій;

неподільний фонд – обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками;

цільовий внесок – грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.

2.4 Закон України «Про сільськогосподарський перепис» від 23.09.2008 № 575-VI дає визначення наступного терміну:

виробники сільськогосподарської продукції – юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин.

3 ФОРМУВАННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СОК

3.1 На першому етапі необхідно об'єднати певну кількість виробників сільськогосподарської продукції, які мають спільний інтерес та погоджуються з ідеєю створення обслуговуючого кооперативу.

3.2 Організаційною роботою щодо формування ініціативної групи займається лідер (або лідери). Учасники ініціативної групи підбираються за умови наявності близьких проблем та труднощів з їх реалізацією. Учасники об'єднуються за спільною мотивацією (однаковими інтересами) в господарюванні не залежно від правової форми власності – фізичні і (або) юридичні особи.

3.3 На зборах учасників приймають рішення щодо подальших дій. Не всі учасники зборів можуть погодитися із запропонованими формами та напрямками господарювання. Однорідності створення ініціативної групи завершують підписанням протоколу про наміри.

4 РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОК

4.1 Створена ініціативна група приступає до розроблення реалістичного та взаємоузгодженого проекту. Ця робота започатковується розробленням концепції проекту.

Концепція має передбачати підготовку реалістичного та взаємоузгодженого проекту та вибір виду СОК: з технологічного сервісу або технічного сервісу. Може бути багатофункціональний: з технологічного сервісу та технічного сервісу. Її підготовці передують певний час на обдумування, дискусії та узгодження. Кінцевий результат може дещо відрізнитися від початкової ідеї, коли лише починала створюватися ініціативна група.

Із багатьох проблем, які потребують вирішення на думку учасників ініціативної групи, відбираються найбільш нагальні, спільні для всіх учасників або їх переважної частини. В першу чергу треба звернути увагу на потреби, які можна вирішити найлегше, найшвидше та найефективніше.

4.2 Розробники концепції користуються наступними вихідними даними:

- товарна та цінова політика на ринках сільськогосподарської продукції для визначення виходу на вигідні ринки збуту продукції та постачання матеріальних ресурсів, у тому числі міжнародні;
- вартість послуг на різні види технологічного та технічного сервісу;
- група господарств-членів кооперативу;
- структура та обсяги робіт по кожному господарству-члену кооперативу;
- сучасні ефективні технології вирощування культур;
- відстані між базою СОК та кожним господарством, а також між господарствами;
- технічні засоби, які мають господарства-члени кооперативу (в достатній або недостатній кількості) для забезпечення технологій.

4.3 Із відомої номенклатури енергетичних засобів та сільськогосподарських машин може бути розрахована множина складу агрегатів для виконання кожного виду робіт. По кожному агрегату може бути розрахована продуктивність, наробіток за агротехнічний строк, витрата палива, витрати часу на виконання робіт в кожному господарстві-членів кооперативу та переїзд між господарствами, оплата праці різних категорій працівників.

4.4 По кожному агрегату можуть бути визначені відряхування на технічний сервіс (технічне обслуговування, капітальний та поточний ремонт)

4.5 Із відомої номенклатури технічних засобів для діагностики, технічного обслуговування та ремонту може бути розрахована забезпеченість наяв-

ного парку енергетичних засобів та сільськогосподарських машин обладнанням із технічного сервісу.

5 ЧЛЕНСТВО В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВІ

5.1 Членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.

Засновниками та членами СОК можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які досягли 16-ти річного віку та які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу.

Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу.

5.2 Вступ у члени кооперативу ґрунтується на принципі добровільності, юридично закріпленому в п.1 ст. 9 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію": він означає відсутність будь-якого примусу під час вступу в члени кооперативу. Членом кооперативу може стати тільки той, хто має таке бажання і висловить його.

5.3 Фізичні або юридичні особи можуть бути членами кількох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, різних за видами діяльності.

Обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи можуть обслуговувати різні сфери діяльності товаровиробника. Жодного обмеження на членство в кількох кооперативах одночасно законодавство не має.

5.4 Законом встановлено вимоги, яким повинні відповідати особи, що бажають організувати або стати членами вже діючого кооперативу, їх можна поділити на об'єктивні (досягнення встановленого законом віку (для фізичних осіб), необхідного для вступу у члени кооперативу; здатність брати участь у здійсненні цілей і завдань кооперативу) і суб'єктивні (бажання брати особисту участь у діяльності кооперативу, користування його послугами, формування його фондів).

5.5 Волевиявлення громадянином бажання стати членом кооперативу оформляється письмово (подачею заяви). Має місце й волевиявлення кооперативу — на його загальних зборах ухвалюють письмове рішення про прий-

няття громадянина в члени кооперативу. Отже, членство в кооперативі виникає як наслідок волевиявлення двох сторін — кооперативу та громадянина. Причому прийняття громадянина в члени кооперативу як юридичний факт має для кооперативу не менш важливе значення, ніж для самого громадянина: адже так формується склад кооперативу.

Кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство.

5.6 Важливим нововведенням Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" є допущення у кооперативах усіх видів асоційованого членства. Відповідно до п. 1 ст. 12 цього Закону, асоційованими членами можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнають статут кооперативу та зробили пайовий внесок у його створення та розвиток. Вони мають право дорадчого голосу, а також на отримання частки доходу на свій пай.

Асоційоване членство дає змогу кооперативу збільшувати свої фонди, без зростання його кількісного складу. Особливо важливим є положення п. 5 ст. 12 Закону положення, згідно з яким у разі ліквідації кооперативу його асоційовані члени мають першочергове право на отримання свого майнового внеску та відповідних часток доходу і повернення своїх земельних ділянок у натурі (на місцевості).

Асоційоване членство в кооперативі є взаємовигідним: кооператив, не збільшуючись кількісно, має змогу залучати додаткові кошти; асоційовані члени можуть користуватися послугами кооперативу за невисокими цінами.

5.7 Членство в кооперативі припиняється у разі:

- добровільного виходу з нього;
- несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу;
- смерті члена кооперативу - фізичної особи;
- ліквідації члена кооперативу - юридичної особи;
- припинення діяльності кооперативу;
- у разі припинення участі в господарській діяльності СОК протягом двох років поспіль.

Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене до суду.

6 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СОК

6.1 Система управління в обслуговуючому кооперативі визначається в першу чергу, юридичним базисом. Закони України "Про кооперацію" та "Про сільськогосподарську кооперацію" є юридичною основою, на яку спирається кооператив у своїй діяльності і управлінні. Служби з технічного та

(або) технологічного сервісу можуть бути підрозділами багатофункціонального обслуговуючого кооперативу.

6.2 Вищим органом управління СОК є загальні збори членів кооперативу.

До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:

- затвердження статуту СОК та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;
- утворення органів управління та органів контролю за діяльністю СОК, інших органів кооперативу;
- заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;
- затвердження порядку розподілу доходу СОК;
- визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;
- визначення розмірів, порядку формування та використання фондів СОК;
- визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;
- затвердження річного звіту і балансу СОК;
- затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства;
- прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном;
- утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;
- прийняття рішень про вступ СОК до кооперативних об'єднань;
- прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.

6.3 Рішенням загальних зборів членів СОК до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності кооперативу.

6.4 Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою СОК у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени СОК повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.

6.5 Позачергові загальні збори членів СОК скликаються на вимогу:

- не менше третини його членів;
- спостережної ради;
- ревізійної комісії (ревізора);
- органу управління кооперативного об'єднання, членом якого він є.

Позачергові загальні збори членів СОК повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

6.6 У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом СОК може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу.

6.7 Загальні збори членів СОК правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених – за наявності не менше двох третин уповноважених.

Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.

6.8 Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) СОК про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах.

Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) СОК приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.

6.9 Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу.

У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова кооперативу.

6.10 Виконавчий орган кооперативу:

- здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;
- представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;

- укладає угоди між кооперативом та іншими особами;
- діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.

Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим органом управління кооперативу або статутом кооперативу.

6.11 Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п'ять років.

Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.

Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.

Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням кооперативу.

Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.

6.12 Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.

У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, може утворюватися спостережна рада кооперативу.

Спостережна рада кооперативу обирається із числа членів кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості 3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.

Спостережна рада кооперативу підзвітна загальним зборам членів кооперативу.

До складу спостережної ради кооперативу не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу.

Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.

6.13 Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. У

кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.

Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.

Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів кооперативу.

На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб кооперативу.

Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.

7 СТАТУТ СОК

7.1 Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.

7.2 Статут СОК повинен містити такі відомості:

- найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
- мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
- склад його засновників;
- умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
- права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;
- порядок внесення змін до статуту кооперативу;
- порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
- форми участі членів кооперативу в його діяльності;
- порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
- порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
- порядок розподілу його доходу та покриття збитків;

- порядок обліку і звітності у кооперативі;
- порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;

- порядок скликання загальних зборів;
- умови і порядок повернення паю.

7.3 Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

8 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1 Правила є внутрішнім нормативним документом СОК, що встановлює механізми та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

8.2 Структура, обсяг та порядок надання послуг членам кооперативу визначається планом господарської діяльності СОК, який формується на основі попередніх заявок членів кооперативу та затверджується загальними зборами СОК.

Заявка члена кооперативу на послуги є підставою для формування плану господарської діяльності СОК та основою для укладання між кооперативом та членом кооперативу договору або іншої угоди щодо надання таких послуг.

Примірна форма та строки подачі заявок визначаються правлінням СОК та доводяться до відома всіх членів.

8.3 Технологічні послуги з виробництва сільськогосподарської продукції надаються у строки та за графіком, який складається у відповідності з планом господарської діяльності кооперативу та затверджується правлінням СОК. Графік складається в розрізі основних видів послуг та базових одиниць техніки (тракторів, комбайнів, інших засобів) з урахуванням територій компактного надання послуг, оптимізації використання техніки та мінімізації непродуктивних витрат (простоїв, холостих перегонів, інше).

Затвержені графіки надання послуг доводяться до відома членів СОК та мають бути у вільному доступі для членів кооперативу.

Зміна строків надання послуг відбувається на основі обґрунтованої письмової заяви члена кооперативу та/або рішення виконавчого органу не пізніше 10 днів до настання строку надання послуг.

8.4 У залежності від видів технологічних послуг з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції правління кооперативу розробляє та затверджує норми природних втрат при зберіганні та нормативи виходу про-

дукції від її переробки, доводяться до відома та є у вільному доступі для членів СОК.

8.5 Член кооперативу зобов'язаний повністю розрахуватися за отримані матеріально-технічні засоби виробництва згідно з поданою заявкою на послуги, крім випадку надання послуг у кредит (умови визначаються в заявці на отримання послуг або матеріально-технічних засобів виробництва у безвідсотковий кредит і договорі надання кредиту).

8.6 Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу повинні містити такі відомості:

- порядок організації надання послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів його діяльності, визначеного статутом;

- вимоги стосовно документального оформлення зобов'язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській діяльності;

- механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена кооперативу та його сплати, загальної частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру та нарахування кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу;

- вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.

8.7 Зазначені правила можуть містити й інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства.

8.8 Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності СОК розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Правила кожного конкретного кооперативу затверджуються загальними зборами членів СОК та є обов'язковими для всіх членів кооперативу.

9 ЗАСАДИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

9.1 СОК з технологічного сервісу фактично є групою сільгоспвиробників, які вирішили спільно використовувати сільськогосподарську техніку, яка не може бути завантажена на повну потужність при індивідуальному використанні або яку не можуть придбати кожен окремо за власні кошти. Вони спільно визначають правила її експлуатації та технічного сервісу для забезпечення найбільш ефективного, на їх думку, функціонування СОК.

9.2 Кожен член СОК зобов'язується використовувати кожен одиницю сільськогосподарської техніки у визначеному обсязі роботи – кількість гектарів обробітку поля або кількістю годин, днів, мотогодин.

Кожен член СОК бере участь у фінансуванні техніки пропорційно до обсягу використання, на який він погодився: він вносить паї пропорційно до своїх зобов'язань щодо діяльності та використання техніки. СОК може мати різні види техніки. Кожен член кооперативу має вибір у використанні одного чи кількох видів техніки.

9.3 Термін дії зобов'язань членів кооперативу, як правило, встановлюється на період амортизації техніки. Протягом цього часу кожен член СОК повинен відшкодувати постійні видатки (витрати) на техніку, яку він зобов'язався використовувати при вступі до кооперативу.

9.4 Основним завданням СОК з технологічного та технічного сервісу є комплектування:

- комплектування оптимальної структури машинно-тракторного парку (МТП) з урахуванням технології та обсягів виробництва продукції;
- забезпечення роботоздатності МТП;
- вивчення поточної і перспективної потреби членів СОК у виконанні механізованих робіт, в організації технічного сервісу;
- збирання замовлень членів СОК на виконання робіт з відповідним їх оформленням;
- організація ефективного використання техніки, матеріально-технічних, енергетичних і трудових ресурсів;
- підготовка і підвищення кваліфікації механізаторів та спеціалістів.

9.5 СОК з технологічного сервісу створює група сільгоспвиробників, яка вирішила спільно використовувати техніку, яку вони б не могли індивідуально використовувати на повну потужність чи придбати окремо за власні кошти. Вони спільно встановлюють правила для забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарської техніки. Кожен член кооперативу бере зобов'язання використовувати техніку у визначеному обсязі – для більшості сільськогосподарської техніки це кількість гектарів, а для тракторів та деяких інших одиниць техніки це обсяг робіт у мотогодинах або днях.

Доцільність придбання тієї чи іншої (нової або вживаної) машини мають визначати всі члени СОК на основі вивчення ринку та технічних характеристик фахівцями. Оптимальний склад МТП слід формувати на підставі завчасно проведених розрахунків.

9.6 Для ефективного використання техніки, особливо зарубіжного виробництва, і підтримання її у робочому стані необхідно організувати підготовку і підвищення кваліфікації механізаторів, спеціалістів з діагностування та технічного сервісу машин, інженерно-технічних працівників.

9.7 Розмір вкладання коштів у придбання техніки та обладнання кожним господарством-членом СОК визначаються за обсягами робіт у господарстві для даної техніки або запланованого часу її використання. Черговість і строки використання вказуються у договорі, який укладає кожне господарство.

9.8 Зберігається і обслуговується техніка у тому господарстві, в якому вона виконує роботи. При тривалому зберіганні може знаходитися там, де є найкращі для цього умови.

10 ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ СОК

10.1 Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями.

10.2 Неприбутковість діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів визначається виходячи із сукупності таких ознак:

- кооператив надає послуги тільки своїм членам;
- члени кооперативу несуть відповідальність за зобов'язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;
- послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу.

10.3 Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками сільськогосподарської продукції, що вироблена, вирощена, відгодована, вилонена або зібрана (заготовлена) його членами - виробниками сільськогосподарської продукції. Власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовлюється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени.

10.4 Джерелами доходу сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути: власні кошти членів кооперативу, банківські кредити, лізингові механізми і бюджетні програми. Це зокрема:

- надходження від його членів у вигляді оплати за надані послуги у процесі виробництва, заготівлі, переробки, постачання сільськогосподарської продукції;
- кошти або майно, які надходять у вигляді пасивних доходів;
- субсидії (дотації), отримані з державного та/або місцевих бюджетів для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
- інші не заборонені законом надходження.

10.5 Отримання банківських кредитів на даний час є досить проблемним через відсутність достатньої кількості заставного майна та низьку його ліквідність. Можливим є лише отримання короткострокових кредитів, а для вирішення проблеми створення сучасного технічного парку машин необхідні довгострокові кредити, які є малодоступними.

10.5 Надходження, одержані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом від збуту (продажу) сільськогосподарської продукції за дорученням членів цього кооперативу, не є його доходами.

Фінансовим результатом господарської діяльності (чистим доходом) кооперативу є різниця між доходами кооперативу від господарської діяльності та витратами на її провадження.

10.6 Після виконання зобов'язань сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та відшкодування збитків за минулі періоди залишок фінансового результату господарської діяльності кооперативу розподіляється загальними зборами у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, кооперативних виплат його членам та нарахувань на паї членам кооперативу, у тому числі асоційованим.

**Зразок Протоколу про наміри щодо створення сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу**

Протокол

Ми, що нижче підписалися, сільськогосподарські товаровиробники села Андріївка, Макарівського району Київської області Кибукевич Віталій Павлович, Тесленко Сергій Миколайович, Самусенко Микола Петрович заявляємо про наш намір створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив з технологічного та технічного сервісу для ведення спільної діяльності та надання послуг з виконання механізованих агротехнологічних операцій та обслуговування сільськогосподарської техніки та обладнання.

Ми беремо на себе відповідальність підготувати установчі документи та докласти всіх зусиль, щоб кооператив був зареєстрований та розпочав роботу не пізніше _____ .

Кибукевич Віталій Павлович _____

Тесленко Сергій Миколайович _____

Самусенко Микола Петрович _____

Зразок Протоколу Установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Протокол № 1

Установчих зборів Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «СЛОБОДА» с. Андріївка, Макарівського району Київської області
06 липня 2017 року

Присутні громадяни України:

Кибукевич Віталій Павлович, _____ року народження, паспорт серії № _____, виданий _____ року _____ МВС України _____, який мешкає за адресою: _____ (ідентифікаційний номер _____);

Тесленко Сергій Миколайович, _____ року народження, паспорт серії № _____, виданий _____ року _____ МВС України _____, який мешкає за адресою: _____ (ідентифікаційний номер _____);

Самусенко Микола Петрович, _____ року народження, паспорт серії № _____, виданий _____ року _____ МВС України _____, який мешкає за адресою: _____ (ідентифікаційний номер _____);

Порядок денний:

1. Про створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «СЛОБОДА».
2. Про затвердження Статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «СЛОБОДА».
3. Про вибори засновників кооперативу та Голови кооперативу.
4. Призначення відповідального за державну реєстрацію кооперативу.
5. Визначення та затвердження юридичної адреси сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «СЛОБОДА».

Голосували: за – одноголосно ; проти – немає; утримались – немає.

1. Слухали: Тесленка С. М., який запропонував створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, який би допоміг зняти всі проблеми

щодо виконання сільськогосподарських робіт, вивезенню сміття для населення, яке проживає на території Андріївської сільської ради.

Постановили: керуючись чинним законодавством України – створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) «СЛОБОДА».

Голосували: за – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.

2. Слухали: Тесленка С.М., який запропонував затвердити Статут СОК «СЛОБОДА» та ознайомив збори з проектом Статуту.

Постановили: затвердити Статут СОК «СЛОБОДА» в запропонованій редакції.

Голосували: за – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.

3. Слухали: Кибукевича В.П., який запропонував присутнім: Кибукевичу Віталію Павловичу, Тесленку Сергію Миколайовичу, Самусенку Миколі Петровичу стати засновниками кооперативу, як таких, що дали свою згоду на вступ до кооперативу. Головою кооперативу обрати Тесленка Сергія Миколайовича.

Постановили: вибрати засновниками кооперативу – Кибукевича Віталія Павловича, Тесленка Сергія Миколайовича, Самусенка Миколу Петровича, як таких, що дали свою згоду на вступ до кооперативу; головою кооперативу – Тесленка Сергія Миколайовича.

Голосували: за – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.

4. Слухали: Тесленка С.М., який запропонував доручити провести державну реєстрацію СОК «СЛОБОДА» Кибукевичу Віталію Павловичу, а також уповноважити його на здійснення інших дій, пов'язаних з представництвом кооперативу перед державними та іншими організаціями та підприємствами з метою реєстрації кооперативу в органах Державної податкової інспекції, Пенсійному фонді, Фондах соціального страхування (від нещасних випадків, тимчасової втрати працездатності та по безробіттю), отримання в органах МВС дозволів на виготовлення печаток та штампів кооперативу, а також замовлення і отримання печаток і штампів, відкриття банківських рахунків та здійснення інших дій.

Постановили: Кибукевичу Віталію Павловичу - провести державну реєстрацію СОК «СЛОБОДА», здійснити реєстрацію кооперативу в органах Державної податкової інспекції, Пенсійному фонді, Фондах соціального страхування (від нещасних випадків, тимчасової втрати працездатності та по безробіттю); отримати в органах МВС дозвіл на виготовлення печаток та штампів кооперативу; відкрити банківський рахунок в банківській установі; здійснити від імені кооперативу інші дії, необхідні для створення умов початку діяльності кооперативу.

5.Слухали: Тесленка С.М., який запропонував юридичну адресу кооперативу своє місце проживання.

Постановили:

Затвердити юридичну адресу сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «СЛОБОДА»:

Голосували: за – одногосно; проти – немає; утримались – немає.

Підписи засновників:

Кибукевич Віталій Павлович _____

Тесленко Сергій Миколайович _____

Самусенко Микола Петрович _____